

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

**RAPORT DE EVALUARE A SUCCESULUI PROGRAMULUI PILOT DE IMPLICARE
A PUBLICULUI ÎN ACTIVITATEA DE ERADICARE / CONTROL A UNOR SPECII
INVAZIVE (*Ambrosia artemisiifolia*)**

*Obiectivul specific 4. Creșterea nivelului de conștientizare referitor la speciile alogene
invazive din România*

*Activitatea 4.2. Campanie de conștientizare pentru controlul speciilor invazive și potențial
invazive din România*

*Subactivitatea 4.2.9. Realizarea unui program pilot de implicare a publicului în activitatea de
eradicare / control a unor specii invazive (ex. *Ambrosia artemisiifolia*)*

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:

Prof. dr. Paulina Anastasiu

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Echipa de experți:

- Pioarcă-Ciocănea Cristiana-Maria - Expert educație și comunicare 1
- Matache Marius Lucian – Expert educație și comunicare 2
- Gavrilidis Athanasios Alexandru – Expert biodiversitate 2
- Vânău Gabriel – Expert biodiversitate 5

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format: Pioarcă-Ciocănea C.M., Anastasiu P., Matache M.L., Gavrilidis A.A., Vanau G., Rozylowicz L., Manta N., (2023), *Raport de evaluare a succesului programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a unor specii invazive (Ambrosia artemisiifolia)*. Material întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	4
Locul de desfășurare a Programului Pilot.....	5
Activități realizate în cadrul Programului Pilot	7
Aspecte legislative privind specia <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	14
Metode de control și eradicare a speciei invazive <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	16
Aspecte logistice privind implementarea Programului pilot	18
Experiment areal pilot pentru testarea metodelor mecanice de control pentru <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	19
Evaluarea succesului programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a speciei invazive <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	48
<i>Nivelul de recunoaștere/identificare a speciei Ambrosia artemisiifolia</i>	49
<i>Evaluarea impactului speciei Ambrosia artemisiifolia</i>	51
<i>Acțiuni și metode utilizate în controlul/ eradicare speciei Ambrosia artemisiifolia</i>	54
<i>Impactul activităților de informare desfășurate în cadrul Programului pilot</i>	58
Concluzii	59
ANEXA 1 – DIAGRAMA GANTT - GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT PILOT AMBROZIE.....	60
ANEXA 2 – Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă ante campanie de conștientizare și program pilot	62
ANEXA 3 – Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă post campanie de conștientizare și program pilot	64

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Programul pilot de control/ eradicare a ambroziei este parte a proiectului POIM IAS 120008 – **Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive** desfășurat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București.

Scopul acestui program este de a obține pe termen lung suport din partea comunităților locale prin informare, educare și implicare permanentă, cât și încurajarea participării voluntare în managementul, monitorizarea, controlul și prevenirea speciilor invazive.

De asemenea, programul trasează și stabilește acțiuni concrete care pot fi replicate și în alte areale.

Alegerea speciei: Specia aleasă pentru programul pilot este *Ambrosia artemisiifolia* deoarece impactul acesteia este unul semnificativ atât asupra sănătății populației, cât și asupra mediului. Ambrosia reduce biodiversitatea nativă prin eliberarea unor compuși alelopatici; poate produce reduceri mari de producție în agroecosisteme și produce o cantitate mare de polen, fiind o plantă cu un puternic caracter alergen în perioada august-septembrie; de asemenea, interferează cu activitățile de creștere a animalelor.

Obiective:

- Încurajarea participării voluntare și implicarea comunităților locale în managementul unei specii invazive (management participativ)
- Evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă *Ambrosia artemisiifolia*
- Activități de informare și educaționale cu privire la managementul speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia* (denumire populară – ambrozie, iarba pârlomagelor)
- Evaluarea succesului programului pilot.

Părți implicate în implementarea programului pilot: autorități locale, instituții de învățământ, comunitatea locală, populația locală.

Perioada desfășurare a PROGRAMULUI PILOT s-a desfășurat astfel:

- 2021 MAI – OCTOMBRIE
- 2022 MAI – NOIEMBRIE
- 2023 APRILIE – IULIE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Locul de desfășurare a Programului Pilot

Zona de implementarea a programului pilot a fost desemnată ținând cont de următoarele criterii (studiu de caz):

- Localitățile se află în arealul de răspândire al speciei *Ambrosia artemisiifolia* (Fig 1)
- Localitățile se află în proximitatea municipiului București (distanța maximă de 80 km), criteriu important pentru vizita din teren programată a se realiza la conferința de încheiere a proiectului (încadrarea în perioada de timp și bugetul prevăzut în cadrul activității 4.1.1);
- Localitățile se află în apropiere una de cealaltă (încadrarea în costurile de deplasare prevăzute în bugetul proiectului);
- Participarea actorilor interesați în activitățile proiectului care au fost implementate până în prezent: 4.2.1 – Analiza actorilor interesați; 4.2.2 Evaluarea cunoștințelor autorităților locale și a altor actori interesați prin chestionare referitoare a speciile invazive și potențial invazive din România și 4.2.8 Organizare workshop-uri regionale cu factorii interesați pentru dezbaterăa metodelor de implementare a planului de acțiune;
- Exprimarea dorinței actorilor interesați, acordul și susținerea autorităților locale de a desfășura activitățile prevăzute în programul pilot pe teritoriul administrativ al localităților

În urma exprimării dorinței actorilor interesați și a îndeplinirii criteriilor mai sus menționate Programul Pilot s-a desfășurat în județul Giurgiu în următoarele localități (Fig. 1, Fig. 2):

- **Comuna Roata de Jos**, jud. Giurgiu – localitățile Roata de Jos și Cartojani
- **Comuna Vânătorii Mici**, jud. Giurgiu – localitățile Vânătorii Mici, Vânătorii Mari, Izvoru

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig 1. Amplasarea localităților prevăzute pentru implementarea Programului Pilot

Fig 2. Areal infestat cu *Ambrosia artemisiifolia* – comuna Vânătorii Mici

Activități realizate în cadrul Programului Pilot

În cadrul Programului Pilot au fost prevăzute a fi desfășurate următoarele activități, acestea desfășurându-se conform graficului prezentat în Anexa 1:

- **Identificarea arealelor infestate cu ambrozie – *Ambrosia artemisiifolia*.** Identificarea arealelor au oferit posibilitatea stabilirii locațiilor pentru intervenție, dar și monitorizarea acestor areale pe perioada derulării programului pilot.
- **Evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă - Realizare sondaj de opinie grupuri țintă (autorități locale și localnici)**
 - o *Realizare chestionar de evaluarea a cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă;*
Chestionarul conține un număr de 10 -15 itemi, clar și succint formulați, care au ca scop evaluarea cunoștințelor actorilor interesați cu privire la nivelul de identificare/recunoaștere a speciei *Ambrosia artemisiifolia*, impactul produs și modurile de gestionare ale acestei specii. Structura chestionarului permite o aplicare rapidă (aproximativ 5 min). Ambele chestionare pot fi consultate în Anexa 2 și Anexa 3.
 - o Pentru stabilirea nivelului de cunoaștere ante și post implementare campanie de conștientizare și program pilot au fost prevăzute a fi aplicate 150 de chestionare, dar au fost aplicate 159 de chestionare (79 ante, 80 post campanie). Stabilirea nivelului de cunoaștere ante campanie de conștientizare a conferit baza de elaborare a campaniei de conștientizare (elaborare materiale informative, prezentări, campanii de informare și campanii de eradicare și control), iar stabilirea nivelului de cunoaștere post implementare campanie de conștientizare ne oferă posibilitatea de evaluarea a succesului programului. *Raportul statistic sintetic* pentru prezentarea rezultatelor/ impactului programului pilot este prezentat pe larg în ultimul capitol al acestui material.
- **Realizare materiale promoționale și informative specifice programului pilot**
Acțiunea a presupus realizarea de materiale informative și de promovare a programului pilot. Materialele au fost tipărite și distribuite în cadrul arealului cu fiecare acțiune inclusă în implementarea programului pilot. De asemenea, materialele sunt disponibile și electronic și au fost diseminate prin intermediul canalelor de comunicare ale proiectului.
 - o 500 [pliante de promovare a programului pilot](#) (format A4, color, 2 big-uri) – Fig.3;
 - o 500 de [postere](#) (format A3, color) – Fig.4,
 - o 500 de [ghiduri de eliminare a speciei](#) care au pus accent pe impactul negativ pe care specia îl are asupra mediului și comunităților umane, dar și modalități de eradicare și ținere sub control (format A5, 8 pag, color) – Fig.5;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

ACTIVITĂȚI PROPUSE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

- Identificare areale infestate cu ambrozii pentru activități de monitorizare și intervenție;
- Evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă înainte și post campanie de conștientizare și implementare program pilot;
- Realizare materiale informative și promoționale specifice programului pilot: pliante, postere, ghiduri de eliminare a speciei invazive cu accent pe impactul negativ pe care specia îl are asupra mediului și comunităților umane, modalități de eradicare și țineri sub control;
- Realizare pagină web dedicată programului pilot în cadrul site-ului proiectului;
- Promovarea activităților și diseminarea materialelor în aria de implementare a programului pilot; Materialele realizate în cadrul programului pilot sunt disponibile și în format electronic pe site-ul proiectului și vor fi diseminate pe toate canalele de comunicare ale proiectului;
- Întâlniri cu localnici și autoritățile locale pentru promovarea obiectivelor și acțiunilor stabilite în cadrul programului pilot;
- Campanii de informare la primării și școli în arealul de desfășurare a programului pilot;
- Campanii locale de control și eradicare a speciei invazive cu scopul de a implica localnici în activități de intervenție;
- Raport de evaluare a succesului programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a speciei invazive ambrozia;
- Raport privind organizarea de campanii de eradicare a speciilor invazive (lecții învățate) și plan de replicare;
- Articole în presa locală și online pentru diseminarea informațiilor și a importanței subiectului vizat în rândul populației.

Părți implicate în implementarea programului pilot: autorități locale, instituții de învățământ, comunitate locală, populația locală.

#ÎmpreunăReușim
#ambrozii #programpilot
#STOPalergiilor #HaișiTU

Proiectul se desfășoară în perioada 2018-2022

<http://invazive.ccmesi.ro> <http://ambrozii.ccmesi.ro/>

Valoarea totală a proiectului cod SMIS 120008:
29.507.870,54 lei
Valoarea cofinanțării UE: 25.031.544,96 lei

www.facebook.com/InvaziveRO
www.twitter.com/InvaziveRO

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

SEPTEMBRIE 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Grafică și text: Cristiana Ploarcă-Cloacă

PROGRAM PILOT DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ACTIVITATEA DE ERADICARE / CONTROL A UNOR SPECII INVAZIVE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

PROGRAMUL PILOT

Programul Pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a speciei invazive ambrozia se desfășoară în perioada 2021-2022 în Comunele Roata de Jos (localitatea Roata de Jos și Cartojani) și Vânători Mici (localitățile Vânători Mici, Vânători Mari și Izvoru), Jud. Giurgiu. Acesta este parte a proiectului POIM IAS 120008 -Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

SCOPUL programului pilot este de a preveni răspândirea speciilor invazive și de a obține pe termen lung suport din partea comunităților locale prin informare, educare și implicare permanentă, cât și încurajarea participării voluntare în managementul, monitorizarea, controlul și prevenirea speciilor invazive.

CUM RECUNOAȘTEM AMBROZIA?

Plantă anuală cu tulpina puternic ramificată, acoperită de peri moi, de culoare roșiatică sau verde-maroniu.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

- Încurajarea participării voluntare și implicarea comunităților locale în managementul unei specii invazive (management participativ);
- Evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă *Ambrosia artemisiifolia*;
- Activități de informare și educaționale cu privire la managementul speciei invazive ambrozia sau iarba păroagelor.

IMPACT

- Ambrozia este o plantă puternic alergenă din cauza producției mari de polen. În perioada august-septembrie, uneori inclusiv în luna octombrie, poate provoca rinită alergică, febră, iritații ale ochilor și pielii.
- Se înmulțește rapid și se adaptează ușor condițiilor de mediu, formând comunități care înlocuiesc speciile native, invadează culturile agricole, podgoriile de viță de vie și interferează cu activitățile de creștere a animalelor.

MĂSURI DE CONTROL

- PREVENTIVE - evitați să transportați sol sau deseuri vegetale din zonele contaminate cu ambrozii, curățați utilajele folosite pentru a preveni introducerea speciei în alte areale.
- MECANICE - eficiente și ușor de aplicat. Se recomandă:
 - SMULGEREA plantei în perioada mai-Iunie înainte ca planta să înflorească reduce și împiedică extinderea arealului ocupat.
 - TĂIEREA /COSIREA plantei în perioada Iunie-Octombrie împiedică dezvoltarea plantei, producția de polen și scade incidența alergiilor dacă se intervine în mod repetat (o dată la 3 săptămâni).
- CHIMICE - Nu se recomandă pentru zonele rezidențiale. Se poate aplica sub strictă supraveghere în sectorul agricol, inclusiv zootehnie;

- BIOLOGICE - metodele biologice de control nu sunt recomandate. Acestea pot cauza dezechilibre în cadrul ecosistemului și pot facilita introducerea unor specii cu impact negativ asupra mediului;

LEGIȘLAȚIE

Actul Legislativ de reglementare este reprezentat de Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.
Art. 1 (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
Nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează conform legii.

Fig.3 Pliant de promovare a programului pilot

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

PROGRAM PILOT DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ACTIVITATEA DE ERADICARE / CONTROL A UNOR SPECII INVAZIVE

Scopul Programului Pilot este de a preveni răspândirea speciilor invazive și de a obține, pe termen lung, suport din partea comunităților locale prin informare, educare și implicare permanentă, cât și încurajarea participării voluntare în managementul, monitorizarea, controlul și prevenirea speciilor invazive.

STOP AMBROZIA

Ambrosia artemisiifolia

#STOPalergiilor #HaișiTU #ÎmpreunăReușim

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Smulgere mai-iulie

Tăiere/cosire
iulie-octombrie

Tăiere/cosire
iulie-octombrie

**CUM POTI
SCĂPA DE
AMBROZIE**

<http://ambrosie.ccmesi.ro/>

**LEGA
PRIVIND
COMBATerea
AMBROZIEI** NR. 68/2018

Consultați și normele de aplicare a legii

**URMĂREȘTE-NE
ȘI PE FACEBOOK**

<https://www.facebook.com/InvaziveRO>

**MAI MULTE
DESPRE
SPECIILE
INVAZIVE**

<http://invazive.ccmesi.ro/>

MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 1143/2014 REFERITOR LA PREVENIREA ȘI GESTIONAREA INTRODUCERII ȘI RĂSPÂNDIRII SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE

Cod MySMIS 2014+ 120008

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

Fig. 4 Poster pentru promovarea Programului pilot

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GHID PRIVIND GESTIONAREA SPECIEI INVAZIVE

AMBROZIA

Ambrosia artemisiifolia

CUM O RECUNOAȘTEM?

Plantă anuală, înaltă de 50-150 cm, cu tulpina puternic ramificată, acoperită de peri moi, de culoare roșiatică sau verde-maroniu. Frunzele sunt divizate de mai multe ori, cu segmente liniare, acoperite cu peri fini, mai ales pe partea inferioară. Florile au aspect de spic sunt unisexuate. Inflorescențele (antodii) au un singur tip de flori, fie bărbătești, fie femeiești. Acestea produc foarte mult polen începând cu finalul lunii iulie și până la începutul lunii octombrie. Fructul este ovoidal, dur, închis la culoare, prezintă 5-7 dinți spinoși și conține o singură sămânță.

ÎNĂLȚIME: 0,5-1,5 m

PERIOADA APRILIE-IULIE (Perioada lunie-iulie)

PERIOADA IULIE-OCTOMBRIE (Perioada iulie-octombrie)

Inflorescențe cu producție mare de polen

Fruct

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI COMUNITĂȚILOR UMANE

Ambrosia este o plantă originară din America de Nord. Această specie cu caracter invaziv, care a pătruns și pe teritoriul României, are impact negativ la nivel economic și social, asupra sănătății umane, agriculturii, producției de alimente și mediului înconjurător.

O întâlnim în toată țara, mai ales la marginea drumurilor, pe terasamentele căilor ferate, pe terenurile neglijate din intravilan și extravilan. A început să pătrundă tot mai frecvent în culturile agricole și în habitatele seminaturale.

IMPACT

- Plantă puternic alergenă, din cauza producției mari de polen, poate provoca în perioada august-septembrie, uneori inclusiv în luna octombrie, afecțiuni precum: rinită alergică, rinoconjectivită, febră, iritații ale ochilor și pielei. Poate fi, de asemenea, și un factor agravant al astmului bronșic.
- O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăuncioare de polen și poate produce până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani.
- Invadează culturile agricole, podgoriile de viță de vie și interferează cu activitățile de creștere a animalelor, producând pagube semnificative.
- Se înmulțește rapid și se adaptează ușor condițiilor de mediu, formând comunități care înlocuiesc speciile native.

MODALITĂȚI DE ERADICARE ȘI CONTROL A AMBROZIEI

Pentru sectorul - Ecosisteme urbane și rurale (aliniamente stradale, parcuri, spații verzi, terenuri virane) se recomandă măsuri de prevenție și control mecanic și chimic. Aceste măsuri sunt aplicabile la o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.

MĂSURI DE PREVENȚIE:

- Evitarea introducerii intenționate a ambrosiei.
- Evitarea transportului și a translocării solului contaminat în alte areale (este recomandată verificarea sursei solului).
- Depozitarea controlată a deșeurilor vegetale contaminate și distrugerea prin incinerare a acestora.
- Spălarea și curățarea corepunzătoare a utilajelor care au luat contact cu specia invazivă (pentru a evita transportul semințelor și a părților vegetale care pot determina răspândirea speciei invazive).

CONTROL MECANIC:

- Eficient și ușor de aplicat în gospodării și pe marginea drumurilor.
- SMULGAREA plantelor cu tulpină** poate fi realizată în perioada **MAI-prima jumătate a lunii IULIE**, înainte ca ambrosia să inflorescă. Reduce semnificativ arealul ocupat și împiedică extinderea arealului dacă se aplică repetat (o dată la 3 săptămâni se verifică arealul și se repetă procedura dacă este necesar). **Plantele care sunt îndepărtate prin smulgere nu mai apar și nu mai produc inflorescențe, asigurând EFICACITATE MAXIMĂ.** Este de preferat să utilizezi mănuși de protecție pentru a evita iritațiile pielii.
- TĂIEREA/COSIREA** plantelor se poate realiza periodic din luna iulie până în octombrie. Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, tăierea, costul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală, deoarece planta poate ramifica și poate înflori în continuare. De aceea **se recomandă TĂIEREA/COSIREA REPETATĂ, cel puțin o dată la 3 săptămâni, în perioada IULIE-OCTOMBRIE.**

CONTROL CHIMIC:

- Risc asupra sănătății umane și mediului! Nu se recomandă decât în cazuri extreme!**
- Necesită aplicare repetată.
- Pentru sectorul agricol (inclusiv zootehnie) se recomandă combatere chimică în funcție de tipul de habitat - sunt prevăzute măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole de floarea soarelui, graminee etc.).

CONTROL BIOLÓGIC:

- Metodele biologice de control nu sunt recomandate!** Acestea pot cauza dezechilibre în cadrul ecosistemului și pot facilita introducerea unor specii cu impact negativ asupra mediului și sănătății umane.

#ÎmpreunăReușim #Ambrosie #programpilot #STOPalergiilor #HașiTU

Fig. 5 Fragmente din Ghidul privind gestionarea speciei invazive Ambrosia

<https://zenodo.org/record/7100306#.YzX9NXZBw2x>

- **Realizare pagină web pentru programul pilot** în cadrul site-ului proiectului. Prezentarea programului pilot – scop, obiective, zona de implementare, rezultate așteptate, activități desfășurate.

Fig. 6 Imagini pagina web de promovare a programului pilot <https://ambrozie.ccmesi.ro/>

- ***Promovare activități pe toate canalele de comunicare ale proiectului POIM 120008***
- ***Distribuire materiale promoționale în arealul de desfășurare a programului.*** Au fost distribuite la întâlnirile cu localnicii și autoritățile locale, campanii informare și intervenție, afișare postere primărie, școli, grădinițe și alți actori - ex: magazine comerciale (indiferent de specific), farmacii, cabinete medicale, cabinete veterinare, secții de poliție, stații pentru autobuze și microbuze, puncte poștale, case de pariuri și jocuri de noroc, terase sau alte zone unde localnicii aleg să petreacă timpul liber)
 - o 500 pliante de promovare a programului pilot (format A4, color, 2 big-uri);
 - o 500 de postere (format A3, color)
 - o 500 de ghiduri de eliminare a speciei care vor pune accent pe impactul negativ pe care specia îl are asupra mediului și comunităților umane, dar și modalități de eradicare și ținere sub control (format A5, 8 pag, color);
- ***5 Întâlniri organizate cu localnicii și autoritățile locale de lansare a programului pilot***
Au fost realizate întâlniri cu localnicii și autoritățile locale pentru demararea programului pilot și promovarea obiectivelor și acțiunilor stabilite în cadrul acestuia. Întâlnirile au fost realizate în fiecare localitate propusă a fi parte din programul pilot. În cadrul întâlnirilor au

fost prezente 104 persoane (19 Roata de Jos, 23 Cartojani, 20 Vânătorii Mici, 21 Vânătorii Mari, 21 Izvoru).

În cadrul acestor întâlniri au fost invitați și reprezentanți ai mass-media care au susținut diseminarea informațiilor și a importanței subiectului vizat în rândul populației.

- **6 Campanii de informare la primării și școli (aproximativ 1 oră/ prezentare).** Au fost realizate prezentări cu acțiunile propuse în proiect (prezentarea caracteristicilor speciei propuse pentru eradicare, modalități de eliminare și ținere sub control) în cadrul primăriilor și școlilor din zona de implementare a programului pilot. Au fost distribuite materiale de informare și promovare.
- **6 Campanii locale de control și eradicare a speciilor (deplasare în teren echipă de proiect, intervenție aproximativ 2 ore).** Au fost realizate 6 campanii de control și eradicare a speciilor în locații prestabilite pentru implicarea localnicilor în activități de eliminare a speciei asistați de către membri echipei de proiect.
- **Experiment areal pilot de testare a metodelor mecanice de control (tăiere și smulgere) a speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia***
Aceasta activitate nu a fost inițial prevăzută în cadrul programului pilot, dar în timpul implementării am decis că o astfel de acțiune ar putea avea un impact semnificativ în ceea ce privește înțelegerea modului în care putem intervenii asupra acestei specii. Experimentul în sine ne-a oferit o acțiune concretă pe care am prezentat-o de fiecare dată actorilor interesați, iar aceasta a creat un feedback pozitiv în rândul acestora.
- **Raport de evaluare a succesului programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/ control a unor specii invazive (ex. ambrosia).**
- **Raport privind organizarea unor astfel de campanii (lecții învățate) și plan de replicare.**

Fig. 7 Imagini de la campaniile de informare

Fig. 8 Imagini campanii de informare și diseminare materiale

Aspecte legislative privind specia *Ambrosia artemisiifolia*

Actul legislativ de reglementare a speciei *Ambrosia artemisiifolia* este reprezentat de **Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia [extras]**

Art. 1 - (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de **prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia**, denumită științific *Ambrosia artemisiifolia*, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu **până la data de 30 iunie a fiecărui an**, lucrări de întreținere a terenurilor prin **cosire, smulgere, erbicidare** sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

(3) Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

(4) Lucrările de întreținere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului [nr. 57/2007](#) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea [nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate.

Art. 2 - (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc și actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIUNEA EUROPEANĂ

(2) În vederea promovării soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale desfășoară anual, în special în perioada de vegetație a buruienii ambrozia, campanii de informare și conștientizare în media, online și în formă scrisă.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.

(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

(...)

Art. 5. Verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu. Îndeplinirea obligațiilor care le revin autorităților administrației publice locale se verifică de către specialiști desemnați de Instituția Prefectului, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor prezentei legi.

****Acesta este un extras din lege și are caracter informativ. Pentru mai multe informații de ordin legislativ vă rugăm să consultați Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia cu modificările la zi și Normele metodologice de aplicare a Legii 62/2018 la zi.*

Sursa: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/198720>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metode de control și eradicare a speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia*

În cadrul Programului Pilot prin intermediul **campaniilor de intervenție** am avut în vedere aplicarea următoarelor **metode de tip mecanic**:

- **Smulgerea plantei** înainte ca aceasta să producă inflorescențe (lunile mai-iunie-iulie)
- **Tăierea/ cosirea** arealelor infestate înainte ca planta să producă inflorescențe

Aceste metode de intervenție au fost testate în cadrul unui experiment și mai apoi promovate prin intermediul Programului Pilot.

Recomandări:

Pentru **Sectorul - Ecosisteme urbane și rurale (aliniamente stradale, parcuri, spații verzi, terenuri virane)** se recomandă măsuri de prevenție și control mecanic și chimic, aplicabil universal. Aceste măsuri sunt aplicabile pe o gamă largă de specii, habitate sau sectoare de activitate.

Măsuri specifice:

- **Măsuri de prevenție:**
 - Evitarea introducerii intenționate a speciei
 - Evitarea transportului și a translocării solului contaminat în alte areale (este recomandată verificarea sursei solului)
 - Depozitarea controlată a deșeurilor vegetale contaminate și distrugerea adecvată a acestora (prin incinerare)
 - Spălarea și curățarea corespunzătoare a utilajelor care au luat contact cu specia invazivă (pentru a evita transportul semințelor și a părților vegetale care pot determina răspândirea speciei invazive)
- **Măsuri mecanice** - aplicabile în gospodării și pe marginea drumurilor
 - **Smulgerea plantei** poate fi realizată în perioada **mai-prima jumătate a lunii iulie**, înainte de înflorire. Reduce semnificativ arealul ocupat și împiedică extinderea arealului ocupat dacă se aplică repetat (o dată la 3 săptămâni se verifică arealul și se repetă procedura dacă este necesar). Plantele care sunt îndepărtate prin smulgere nu mai apar și nu mai produc inflorescențe, asigurând eficacitate maximă. Este de preferat să fie utilizate mănuși de protecție pentru a evita iritațiile pielii.
 - **Tăierea/ cosirea** se poate realiza periodic **din luna iunie până în octombrie**. Pentru a crește eficiența acestei metode, tăierea, cositul mecanic sau manual, trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală, deoarece planta poate ramifica și

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

poate înflori în continuare. Aceasta practică poate reduce producția de polen, incidența alergiilor scăzând considerabil. Este bine de știut că plantele tăiate sau cosite o singură dată vor produce inflorescențe și este necesară intervenția repetată în areal (cel puțin o dată la 3 săptămâni).

- Tratament chimic - ușor de realizat însă necesită aplicare repetată; **Nu se recomandă decât în cazuri extreme.**

Pentru **Sectorul: Agricultură (inclusiv zootehnie)** se recomandă combatere chimică în funcție de tipul de habitat – sunt prevăzute măsuri specifice pentru anumite tipuri de habitate (de ex. culturi agricole).

Atenție! Metodele de control biologice nu sunt recomandate! Acestea pot cauza dezechilibre în cadrul ecosistemului și pot facilita introducerea unor specii cu impact negativ asupra mediului și sănătății umane.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Aspecte logistice privind implementarea Programului pilot

Pentru implementarea activității au fost prevăzute următoarele resurse:

- Resurse umane 4 persoane Universitatea din București și 2 persoane Ministerul Mediului
- Resurse materiale/tehnice
 - o Materiale de informare și promovare a proiectului (mape, pixuri, calendare, pliante, postere, ghid de prezentare a speciei, etc.)
 - o Infrastructură necesară pentru realizarea întâlnirilor cu localnicii (închiriere sală și servicii catering – achiziție prevăzută în cadrul Planului de Achiziții MMAP)

Organizația responsabilă: Universitatea din București, Ministerul Mediului

Buget prevăzut:

Costuri	Valoare totală (RON fără TVA)
6 experti, 11 luni, norma partiala	256253.76
18 Deplasari teren pentru implementarea programului pilot UB	23608.80
18 Deplasari teren pentru implementarea programului pilot MMAP	13846.50
Costuri realizare 5 întâlniri cu localnicii și autoritățile locale (închiriere spațiu și servicii catering, aprox 15 participanți/întâlnire)	16806.70
Costuri materiale informare - 500 pliante de promovare a programului pilot (format A4, color, 2 big-uri);	630
Costuri materiale informare - 500 de postere (format A3, color)	630
Costuri materiale informare - 500 de ghiduri de eliminare a speciei care se va pune accent pe impactul negativ pe care specia îl are asupra mediului și comunităților umane, dar și modalități de eradicare și ținere sub control (format A5, 8 pag, color);	1680
TOTAL	313455,76

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Experiment areal pilot pentru testarea metodelor mecanice de control pentru *Ambrosia artemisiifolia*

Pentru a testa metodele mecanice de control *tăiere* și *smulgere* pentru zona desemnată pentru desfășurarea programului pilot am ales o zonă pentru a vedea care este cel mai bun moment pentru intervenție, intervalul recomandat pentru a reaplica metoda de control și care sunt rezultatele obținute. Arealul de intervenție este format din două suprafețe a câte 8 m² fiecare, iar arealul de control se află în imediata apropiere a arealului pilot.

Acest experiment a fost promovat atât pe canalele de comunicare ale proiectului, cât și prezentat în campaniile de informare și campaniile de control și eradicare a speciei, având cel un impact pozitiv asupra autorităților și localnicilor, poate chiar cel mai semnificativ impact atunci când vine vorba despre implementarea unor acțiuni de eradicare și control a unor specii invazive.

Vom prezenta desfășurarea experimentului în ordinea intervențiilor, fiecare etapă conține și recomandări.

IUNIE 2022 - Prima intervenție (Fig 10 a,b,c,d).

1. Arealul unde s-a intervenit prin TĂIERE/ SECERARE

Fig. 10 a

Fig. 10 b

Fig. 10 c

Fig. 10 d

În arealul unde am intervenit prin tăiere/ secerarea, acțiunea propriu-zisă a durat aproximativ 10 minute, iar în arealul unde am intervenit prin smulgere, aproximativ 15 minute.

IUNIE 2022 - Prima intervenție (Fig. 11 a.b.c)
2. Arealul unde s-a intervenit prin SMULGERE

Fig. 11 a

Fig. 11 b

Fig. 11 c

IULIE 2022

Arealul de intervenție. Observații și rezultate obținute la un interval de 30 de zile
(Fig. 12 a,b,c,d,e,f)

Se observă diferențe între arealul unde s-a intervenit (1 și 2) și arealul de control (3). În arealul în care s-a intervenit specia este mai slab dezvoltată (Fig 12.a) comparativ cu arealul de control (Fig 12.b).

Fig. 12 a

IULIE 2022 – Arealul de control (3)

Fig. 12 b

IULIE 2022

1. Arealul unde s-a intervenit prin tăiere. Rezultate obținute la un interval de 30 de zile. Arealul pe care am intervenit prin secerare/tăiere prezintă puiți de dimensiuni mici. Tulpina este ușor îngroșată.

Fig. 12 c

Fig. 12 d

IULIE 2022

2. Arealul unde s-a intervenit prin smulgere. Rezultate obținute la un interval de 30 de zile. Arealul pe care am intervenit prin smulgere prezintă câțiva puiți de dimensiuni mici. Aici se observa cele mai bune rezultate și durabile.

Fig. 12 e

Fig. 12 f

IULIE 2022

3. Arealul de control unde nu s-a intervenit.

Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mai mari, de aproximativ 5-10 ori mai dezvoltate. Au început să se formeze inflorescențe, tulpina este mult mai groasă și începe să capete o textură ușor lemnoasă, ceea ce face ca intervențiile să fie mai dificile.

Fig. 12 g

Fig. 12 h

UNIUNEA EUROPEANĂ

SUMAR IULIE 2022 – Rezultate obținute la un interval de 30 de zile.

1. Arealul pe care am intervenit prin secerare/tăiere prezintă puiți de dimensiuni mici. Tulpina este ușor îngroșată.

2. Arealul pe care am intervenit prin smulgere prezintă câțiva puiți de dimensiuni mici. Aici se observa cele mai bune rezultate și durabile.

3. Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mai mari, de aproximativ 5-10 ori mai dezvoltate. Au început să se formeze inflorescențe, tulpina este mult mai groasă și începe să capete o textură ușor lemnoasă, ceea ce face ca intervențiile să fie mai dificile.

Recomandări:

1. Pe suprafețe mai mari puteți interveni prin tăiere/ secerare. Va fi nevoie să reveniți după aproximativ 5-6 săptămâni să repetați procedura pentru a nu lăsa planta să se dezvolte mai mult și să împiedicați dezvoltarea inflorescențelor pentru a reduce producția de polen și formarea semințelor. Împiedicând astfel și înmulțirea și lărgirea arealului de distribuție.

2. Pe suprafețe mici interveniți prin smulgere. Astfel descurajați dezvoltarea plantei, în august-septembrie cantitatea de polen care predispune la alergii scade considerabil, iar anul următor vor apărea din ce în ce mai rar.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

AUGUST 2022

Rezultate obținute la un interval de 65 de zile de la prima intervenție și 35 de zile de a doua intervenție (Fig. 13 a,b,c,d,e).

1. Arealul pe care am intervenit prin secerare/tăiere prezintă puiți de dimensiuni mici, iar unii dintre ei au început să dezvolte inflorescențe. Din cauza secetei și a temperaturilor ridicate majoritatea s-au uscat, deoarece nu au avut resursele necesare pentru a se dezvolta.
2. Arealul pe care am intervenit prin smulgere nu mai prezintă niciun fir de ambrozie. Aici se observa cele mai bune rezultate și durabile.

Fig. 13 a

Fig. 13 b

AUGUST 2022 - 3. Arealul de control unde nu s-a intervenit.

Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mari, înălțimea plantelor este de aproximativ 50 cm. Au format inflorescențe, producția de polen este considerabilă, tulpina este groasă și are o textură ușor lemnoasă, ceea ce face ca intervențiile să fie mai dificile.

Fig. 13 c

Fig. 13 d

Fig. 13 e

SUMAR AUGUST 2022 - Rezultate obținute la un interval de 65 de zile de la prima intervenție și 35 de zile de a doua intervenție.

1. Arealul pe care am intervenit prin secerare/tăiere prezintă puiști de dimensiuni mici, iar unii dintre ei au început să dezvolte inflorescențe. Din cauza secetei și a temperaturilor ridicate majoritatea s-au uscat, deoarece nu au avut resursele necesare pentru a se dezvolta.

2. Arealul pe care am intervenit prin smulgere nu mai prezintă niciun fir de ambrozie. Aici se observa cele mai bune rezultate si durabile.

3. Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mari, înălțimea plantelor este de aproximativ 50 cm. Au format inflorescențe, producția de polen este considerabilă, tulpina este groasa și are o textură ușor lemnoasă, ceea ce face ca intervențiile sa fie mai dificile.

Recomandări:

Pentru a EVITA PRODUCȚIA DE POLEN și ulterior CEA DE SEMINȚE ESTE NECESAR SĂ INTERVENIM ÎNAINTE CA PLANTA SĂ PRODUCĂ INFLORESCENȚE!

1. Pe suprafețe mai mari puteți interveni prin tăiere/secerare. Va fi nevoie să reveniți după aproximativ 5-6 săptămâni să repetați procedura pentru a nu lăsa planta să se dezvolte mai mult și să împiedicați dezvoltarea inflorescențelor pentru a reduce producția de polen și formarea semințelor. Împiedicând astfel și înmulțirea și lărgirea arealului de distribuție.

2. Pe suprafețe mici interveniți prin smulgere. Astfel descurajați dezvoltarea plantei, în august-septembrie cantitatea de polen care predispune la alergii scade considerabil, iar anul următor vor apărea din ce în ce mai rar.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

SEPTEMBRIE 2022

Arealul în care s-a intervenit prin secerare/tăiere de 2 ori (o dată la începutul lunii iunie și o dată la începutul lunii iulie). Rezultate obținute la un interval de 101 zile de la prima intervenție (începutul lunii iunie) și 71 de zile de a doua intervenție (începutul lunii iulie)

Fig. 14 a,b,c,d,e,f,g:

1. Arealul pe care am intervenit prin SECERARE/TĂIERE prezintă plante de dimensiuni mici, dar care au dezvoltat inflorescențe și produc polen. Deși în luna august din cauza secetei și a temperaturilor ridicate majoritatea plantelor erau uscate acestea și-au revenit, ceea ce arată rezistența speciei la diverse condiții de mediu și importanța intervenției în mod repetat (de preferat o dată la 3 săptămâni în perioada iunie-octombrie).

Fig. 14 a

Fig. 14 b

Fig. 14 c

SEPTEMBRIE 2022

Arealul unde s-a intervenit prin smulgere. Rezultate obținute la un interval de 101 zile de la prima intervenție (începutul lunii iunie) și 71 de zile de a doua intervenție (începutul lunii iulie).

[*video](#)

2. Arealul pe care am intervenit prin SMULGERE am găsit un singur fir de ambrozie. Aici se observă CELE MAI BUNE REZULTATE.

Fig. 14 d

Fig. 14 e

SEPTEMBRIE 2022 – Arealul de control unde nu s-a intervenit.

3. Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mari, înălțimea plantelor este de peste 50 cm. Au format inflorescențe, producția de polen este considerabilă, tulpina este groasă și are o textură ușor lemnoasă, ceea ce face ca intervențiile să fie mai dificile.

Fig. 14 f

Fig. 14 g

SUMAR SEPTEMBRIE 2022 – Rezultate obținute la un interval de 101 zile de la prima intervenție (începutul lunii iunie) și 71 de zile de a doua intervenție (începutul lunii iulie):

1. Arealul pe care am intervenit prin SECERARE/TĂIERE prezintă plante de dimensiuni mici, dar care au dezvoltat inflorescențe și produc polen. Deși în luna august din cauza secetei și a temperaturilor ridicate majoritatea plantelor erau uscate acestea și-au revenit, ceea ce arată rezistența speciei la diverse condiții de mediu și importanța intervenției în mod repetat (de preferat o dată la 3 săptămâni în perioada iunie-octombrie)

2. Arealul pe care am intervenit prin SMULGERE am găsit un singur fir de ambrozie. Aici se observă CELE MAI BUNE REZULTATE.

3. Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mari, înălțimea plantelor este de peste 50 cm. Au format inflorescențe, producția de polen este considerabilă, tulpina este groasă și are o textură ușor lemnoasă, ceea ce face ca intervențiile să fie mai dificile.

Recomandări:

Pentru a EVITA PRODUCȚIA DE POLEN și ulterior CEA DE SEMINȚE ESTE NECESAR SĂ INTERVENIM ÎNAINTE CA PLANTA SĂ PRODUCĂ INFLORESCENȚE!

1. Pe suprafețe mai mari puteți interveni prin tăiere/secerare. Va fi nevoie să reveniți, de preferat odată la 3 săptămâni, să repetați procedura pentru a nu lăsa planta să se dezvolte și să împiedicați dezvoltarea inflorescențelor pentru a reduce producția de polen și formarea semințelor. Împiedicați astfel și înmulțirea și lărgirea arealului de distribuție al ambroziei.

2. Pe suprafețe mici interveniți prin smulgere. Astfel descurajați dezvoltarea plantei, în august-septembrie cantitatea de polen care predispune la alergii scade considerabil, iar anul următor specia va apărea din ce în ce mai rar.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

OCTOMBRIE 2022

Arealul pilot 1 și 2

Rezultate obținute la un interval de 4 luni de la prima intervenție și 3 luni de la a doua intervenție
Fig. 15 a,b,c,d,e,f,g,h,i.

1. Arealul pe care am intervenit prin SECERARE/TĂIERE prezintă plante de dimensiuni mici, dar care au dezvoltat inflorescențe și semințe. Deși în luna august din cauza secetei și a temperaturilor ridicate majoritatea plantelor erau uscate acestea și-au revenit, ceea ce arată rezistența speciei la diverse condiții de mediu și importanța intervenției în mod repetat (de preferat o dată la 3 săptămâni în perioada iunie-octombrie)
2. Arealul pe care am intervenit prin SMULGERE am găsit un singur fir de ambrozie. Aici se observă CELE MAI BUNE REZULTATE.

Fig. 15 a

OCTOMBRIE 2022 – Arealul de control (3)

3. Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mari, înălțimea plantelor este de peste 100 cm. Au format inflorescențe și semințe producția de polen și semințe este considerabilă, tulpina este groasă și are o textură ușor lemnoasă

Fig. 15 b

Fig. 15 c

Inflorescențe și semințe se observă în arealul unde s-a intervenit prin tăiere (1) și arealul de control (3). În arealul unde s-a intervenit prin smulgere (2) a rămas o singură plantă care a produs doar o cantitate redusă de polen, dar nu a produs semințe.

Fig. 15 d

Fig. 15 e

Fig. 15 f

Fig. 15 g

Fig. 15 h

Fig. 15 i

SUMAR OCTOMBRIE 2022 – Arealul pilot. Rezultate obținute la un interval de 4 luni de la prima intervenție și 3 luni de la a doua intervenție.

1. Arealul pe care am intervenit prin SECERARE/TĂIERE prezintă plante de dimensiuni mici, dar care au dezvoltat inflorescențe și semințe. Deși în luna august din cauza secetei și a temperaturilor ridicate majoritatea plantelor erau uscate acestea și-au revenit, ceea ce arată rezistența speciei la diverse condiții de mediu și importanța intervenției în mod repetat (de preferat o dată la 3 săptămâni în perioada iunie-octombrie)

2. Arealul pe care am intervenit prin SMULGERE am găsit un singur fir de ambrozie. Aici se observă CELE MAI BUNE REZULTATE.

3. Arealul de control prezintă plante de dimensiuni mari, înălțimea plantelor este de peste 100 cm. Au format inflorescențe și semințe producția de polen și semințe este considerabilă, tulpina este groasă și are o textură ușor lemnoasă.

Recomandări:

Pentru a EVITA PRODUCȚIA DE POLEN și ulterior CEA DE SEMINȚE ESTE NECESAR SĂ INTERVENIM ÎNAINTE CA PLANTA SĂ PRODUCĂ INFLORESCENȚE!

1. Pe suprafețe mai mari puteți interveni prin tăiere/secerare. Va fi nevoie să reveniți, de preferat odată la 3 săptămâni, să repetați procedura pentru a nu lăsa planta să se dezvolte și să împiedicați dezvoltarea inflorescențelor pentru a reduce producția de polen și formarea semințelor. Împiedicați astfel și înmulțirea și lărgirea arealului de distribuție al ambroziei.

2. Pe suprafețe mici interveniți prin smulgere. Astfel descurajați dezvoltarea plantei, în august-septembrie cantitatea de polen care predispune la alergii scade considerabil, iar anul următor specia va apărea din ce în ce mai rar.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Evaluarea succesului programului pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia*

Evaluarea inițială a actorilor interesați (autorități locale, localnici) cu privire la specia invazivă *Ambrosia artemisiifolia* a fost realizată în arealul de desfășurare a programului pilot, comunele Roata de jos (localitățile Roata de jos și Cartojani) și Vânătorii Mici (localitățile Vânătorii Mici, Vânătorii Maria, Izvoru) în perioada 23-24 august 2021. În această primă etapă am urmărit evaluarea cunoștințelor cu privire la: recunoașterea speciei în general, dar și specific în cadrul zonei de rezidență; cunoștințele cu privire la motivele apariției acestei specii; stabilirea impactului speciei asupra respondentului și apropiaților acestuia; cunoașterea reglementărilor legislative cu privire la ambrozie; dacă și cum acționează asupra acesteia; observarea unor acțiuni asupra acestei specii din partea autorităților și/sau localnicilor și profilul respondenților. Chestionarul aplicat poate fi consultat în Anexa 2.

În urma sondajului efectuat au fost înregistrate 79 de răspunsuri provenite din cele 5 localități (Tabel 1). Eșantionul a fost compus din 50 de femei și 29 de bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 72 de ani (< 18 – 1,3%; 18-35 de ani – 29,1%; 35-65 de ani – 53,2%; > 65 de ani – 16,5%). Majoritatea respondenților au studii liceale finalizate (49,4%), 16,5% studii primare, 16,5% studii gimnaziale, 16,5% studii universitare, 1,3% fără studii. Dintre aceștia 37,2% sunt angajați în sistemul de stat, 30,8% în sistemul privat, 20,5% sunt pensionari, iar 11,5% nu lucrează în acest moment. Rezultatele obținute și interacțiunea cu grupurile țintă ne-au permis să obținem informații relevante pentru a elabora materialele de informare și activitățile de informare și educație în acord cu nivelul de cunoștințe al actorilor interesați.

Evaluarea post implementare campanie de conștientizare și program pilot privind implicarea publicului în activitatea de eradicare/control a speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia* a avut loc în perioada 14-15 iulie 2023 și a urmărit aceleași itemi ca în etapa de evaluare inițială: recunoașterea speciei în general, dar și specific în cadrul zonei de rezidență; cunoștințele cu privire la motivele apariției acestei specii; stabilirea impactului speciei asupra respondentului și apropiaților acestuia; cunoașterea reglementărilor legislative cu privire la ambrozie; dacă și cum acționează asupra acesteia; observarea unor acțiuni asupra acestei specii din partea autorităților și/sau localnicilor și profilul respondenților; la care au fost adăugați încă trei itemi care privesc accesul la materialele informative, participarea la activități de informare și evaluarea calității informației primite.

În urma evaluării finale au fost înregistrate 80 de răspunsuri provenite din arealul de implementare a programului pilot (Tabel 1). Eșantionul a fost compus din 46 de femei și 36 de bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 74 de ani (< 18 – 1,3%; 18-35 de ani – 21,3%; 35-65 de ani

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

– 65%; > 65 de ani – 12,5%). Majoritatea respondenților au studii liceale finalizate (44,3%), 12,7% studii primare, 10,1% studii gimnaziale, 31,6% studii universitare, 1,3% fără studii. Dintre aceștia 45,6% sunt angajați în sistemul de stat, 31,6% în sistemul privat, 15,2% sunt pensionari, iar 7,6% nu lucrează în acest moment. Rezultatele obținute ne-au permis să evaluăm impactul implementării programului pilot și gradul de succes al acestuia.

În continuare vor fi prezentate rezultatele comparative privind evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă *Ambrosia artemisiifolia* ante și post campanie de conștientizare și implementare program pilot.

Tabel 1. Numărul respondenților la nivelul arealului de desfășurare a Programului pilot

Nr. crt.	Județul Giurgiu, România Localitatea	Nr. respondenților ante campanie conștientizare August 2021	Nr. respondenților post campanie conștientizare Iulie 2023
	<i>Comuna Roata de jos</i>		
1.	Roata de Jos	20	20
2.	Cartojani	15	16
	<i>Comuna Vânătorii Mici</i>		
3.	Vânătorii Mici	15	15
4.	Vânătorii Mari	15	15
5.	Izvoru	14	14
	TOTAL	79	80

Nivelul de recunoaștere/identificare a speciei Ambrosia artemisiifolia

În etapa inițială doar 50,6% dintre respondenți au recunoscut specia din imaginile prezentate, în timp ce în etapa post implementare campanie de conștientizare 87,5% dintre respondenți au reușit să identifice ambrozia cu ajutorul imaginilor prezentate (Fig. 16). Respondenții care nu au recunoscut planta din imagine au auzit totuși de această specie și de faptul că poate crea probleme de sănătate (alergii) sau pagube în culturile agricole.

În ceea ce privește observarea ambroziei în localitatea de rezidență (Fig. 17), dacă în etapa inițială de evaluare doar 41.8% dintre cei chestionați au fost conștienți de prezența acesteia în localitate, după campania de conștientizare, procentul acestora a crescut semnificativ, la 80%, iar activitatea care a avut cel mai mare impact a fost faptul că la campaniile de informare am adăugat și partea de identificare a ambroziei în imediata apropiere, acest aspect contribuind semnificativ la conștientizarea prezenței speciei în localitatea respectivă. Prezența ambroziei în arealul de implementare a programului pilot, conform datelor colectate de la subiecții intervievați, pare a fi stabilită în timp acum aproximativ 10 ani, cu tendințe de înmulțire și extindere a arealului în ultimii trei ani, iar principalul motiv pentru care această persistă și pune probleme ar fi terenurile care nu sunt lucrate sau îngrijite, multe dintre terenurile aflate la periferia localităților fiind lăsate în paragină.

Evaluarea impactului speciei *Ambrosia artemisiifolia*

Pentru evaluarea impactului speciei *Ambrosia artemisiifolia* am utilizat doi itemi specifici, care evaluează impactul atât asupra respondenților, cât și asupra persoanelor cunoscute. Rezultatele ante și post campanie de conștientizare sunt similare (Fig. 18), majoritatea celor chestionați nu sunt afectați de această specie (>80%), iar dintre cei afectați de ambrozie, majoritatea se confruntă cu alergiile în perioada august-septembrie (>90%), și doar 15.4% dintre aceștia observă impactul asupra culturilor agricole (Fig. 19).

În ceea ce privește impactul ambroziei asupra persoanelor pe care respondenții le cunosc, rezultatele arată în etapa post campanie o creștere a nivelului de conștientizare cu aproximativ 35% cu privire la impactul negativ pe care ambrozia îl are în primul rând asupra sănătății umane (Fig. 20).

Persoanele care sunt afectate direct de ambrozie sau au un membru din familie afectat de aceasta prezintă un nivel mai ridicat de identificare a speciei și de cunoaștere a etapelor de dezvoltare a acesteia, de asemenea sunt mai motivați să intervină preventiv pentru eliminarea acesteia și cunosc mult mai multe detalii despre această specie decât persoanele care nu sunt afectate de ambrozie.

Dacă la începutul derulării programului pilot doar 44% dintre cei chestionați considerau că ambrozia este o specie cu impact negativ asupra sănătății umane și asupra mediului, în etapa post implementare a programului, aproape 80% dintre subiecți au considerat această specie, ca fiind periculoasă (Fig. 21).

Fig. 21 Considerați că această plantă este una periculoasă și poate produce pagube însemnate?

Dat fiind impactul negativ al acestei specii asupra sănătății și mediului, în 2018 a fost emis un act de reglementare cu privire la buruiana ambrozia și anume Legea 62/2018, care prevede obligativitatea și acțiunile necesare pentru controlul, combaterea și distrugerea ambroziei. Așadar, unul din itemi prevăzuți în studiul nostru a fost legat de nivelul de cunoaștere al autorităților și localnicilor cu privire la acest act legislativ.

În etapa inițială doar 11.5% dintre cei chestionați aveau cunoștință de această lege, majoritatea fiind reprezentanți ai autorităților locale. În etapa de evaluare finală observăm o creștere semnificativă a nivelului de informare cu privire la *Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia*, 80% dintre respondenți având cunoștință de existența legii care prevede eradicarea speciei *Ambrosia artemisiifolia* (Fig.22).

Acțiuni și metode utilizate în controlul/ eradicare speciei Ambrosia artemisiifolia

În privința acțiunilor asupra acestei specii cu scopul de a o elimina, respondenții declară că acționează, de regulă, asupra tuturor buruienilor apărute în grădinile sau terenurile pe care le dețin, nu neapărat în mod special asupra ambroziei. Cu toate acestea, în urma activităților de informare, pare că îi acordă un pic mai multă atenție decât înainte. Metodele de intervenție pe care aceștia le aplică sunt reprezentate în mod special de **tăierea plantei prin cosire** atât înainte de implementarea programului pilot (78.95%), cât și după implementarea acestuia (92.86%), smulgerea plantei pe suprafețe mici și acolo unde este cazul prin erbicidare. Perioada de aplicare a acestor metode de intervenție asupra buruienii ambrozia se desfășoară de câteva ori pe an, vara în mod special. Respondenții declară că au obținut rezultate bune în urma intervențiilor efectuate, dar acestea necesită timp și aplicare repetată.

Fig. 23 Metode de intervenție/ acțiuni utilizate pentru controlul/ eradicarea ambroziei

În ceea ce privește observarea unor acțiuni de îndepărtare a ambroziei în localitatea de rezidență, dacă înainte de implementarea campaniei de conștientizare doar 20.5% dintre respondenți observau acțiuni de igienizare și curățare în localități, după implementare aproape 80% dintre respondenți declară că au observat astfel de acțiuni, desfășurate fie de către autorități, fie de către localnici (Fig. 24, 25). Cel mai probabil astfel de acțiuni aveau loc și înainte, doar că odată cu activitățile de informare, aceste intervenții au fost mai ușor percepute de către persoanele care au participat la acest sondaj.

Fig. 24 Ați observat aplicarea unor acțiuni de îndepărtare a aceste plante în localitatea dvs?

În ceea ce privește frecvența acțiunilor de îndepărtare a ambroziei, respondenții declară că au observat aceste activități de câteva ori pe an (Fig. 26), cu precădere în perioada primăvara-vara-toamnă, mai ales în anotimpul verii, metoda cea mai observată fiind cea de tăiere/cosire (Fig. 27). De asemenea, respondenții consideră aceste acțiuni benefice pentru comunitatea locală și pentru mediu (Fig. 28).

Fig. 27 Metode de îndepărtare a ambroziei observate în localitatea de rezidență

Fig. 27 Din punctul dvs. de vedere aceste acțiuni sunt benefice?

Impactul activităților de informare desfășurate în cadrul Programului pilot

Nivelul ridicat de informare cu privire la identificarea și controlul speciei *Ambrosia artemisiifolia* poate fi explicat și datorită faptului că majoritatea subiecților participanți la sondajul de față au primit în perioada de implementare a programului pilot (2021-2023) materiale informative legate de speciile invazive și în mod special legate de ambrozie, peste 80% dintre respondenți (Fig. 28), iar 51.2% dintre aceștia au participat la prezentări dedicate ambroziei (Fig. 29). De asemenea, informațiile primite au fost apreciate și bine primite (Fig. 30).

Concluzii

Evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă vizate de Programul pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare/control a speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia* arată o creștere semnificativă a nivelului de informare cu privire la: recunoașterea speciei (37%), la conștientizarea impactului negativ pe care ambrozia îl are asupra sănătății umane și mediului, cunoașterea actului legislativ care prevede combaterea buruienii ambrozia (80% dintre respondenți), dar și o atenție mai mare cu privire la acțiunile de eliminare a acestei specii de pe terenurile care se află în proprietate personală sau comună.

ANEXA 1 – DIAGRAMA GANTT - GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT PILOT AMBROZIE

2021					
MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE
Elaborarea strategiei de implementare a programului pilot		Pregătire materiale informative și educaționale (pliant, poster, ghid) pentru programul pilot	Aplicare chestionare (autorități locale și localnici) – ante campanie	Analiza chestionare pentru stabilirea informațiilor necesare pregătirii materialelor	Pregătire materiale informative și educaționale (pliant, poster, ghid) pentru programul pilot
Alegerea zonei de implementare a proiectului pilot (studiu de caz)		Pregătire chestionar	Identificare areale infestate cu ambrozie și monitorizare		
			Diseminare materiale de promovare proiect - afișare primăriei, școli, agenți comerciali		
			Pagină web promovare proiect pilot		
2022					
MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE-NOIEMBRIE
Monitorizare areale infestate cu ambrozie/ alegere areal experimental	Areal experimental pentru testarea metodelor mecanice de control a speciei <i>Ambrosia artemisiūfolia</i>				
	Intervenții și monitorizare				
	Campanii de informare la primărie și școli				Întâlniri de lansare a programului pilot Diseminare materiale realizate în cadrul programului pilot (pliant, poster, ghid ambrozie)
Campanii de control și eradicare a ambroziei în teren *COSIRE/TAIERE /SMULGERE					
				Diseminare materiale realizate în cadrul programului pilot (pliant, poster, ghid ambrozie)	

Pagină web actualizare și promovare activități pe site-ul proiectului și pe canalele de socializare (Facebook și Twitter)		
2023		
MAI	IUNIE	IULIE-AUGUST
Campanii de informare la primării și școli pentru pregătire campanie de control și eradicare Diseminare materiale realizate în cadrul programului pilot (pliant, poster, ghid ambrozii)		Aplicare chestionare (autorități locale și localnici) – post campanie Vizită în teren AUGUST – câteva ore pentru Conferința de închidere a proiectului
Campanii de control și eradicare a ambroziei în teren *COSIRE/TAIERE /SMULGERE	Raport – evaluarea campaniei de conștientizare cu sinteza sondajului de opinie Raport plan de replicare	
Pagină web actualizare și promovare activități pe site-ul proiectului și pe canalele de socializare (Facebook și Twitter)		

Ciclul biologic anual al speciei *Ambrosia artemisiifolia*

ANEXA 2 – Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă ante campanie de conștientizare și program pilot

Managementul adecvat al speciilor invazive din România. POIM 2014+ 120008

Chestionar privind percepția speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia* (ambrozia, iarba pârluagelor) și evaluarea cunoștințelor grupului țintă cu privire la specia invazivă

Chestionarul este elaborat în cadrul proiectului POIM 2014+ 120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive* – Obiectivul specific 4 – Subactivitatea 4.2.9. Realizarea unui program pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a unor specii invazive (ex. *Ambrosia artemisiifolia*). Proiect implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București.

Data completării _____ Localitatea în care este aplicat chestionarul _____

<p>1. Recunoașteți planta din imagini? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>1.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți cum se numește (așa cum o cunoașteți dvs.) _____</p> <p>1.2 Dacă NU, vă rugăm să ne spuneți dacă cunoașteți buruiana ambrozia/iarba pârluagelor? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>2. Ați observat aceasta plantă (ambrozia) în localitatea dvs.? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>2.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți când ați observat-o pentru prima oară în localitatea dvs. (aprox. anul și luna) _____</p> <p>2.2 Ați observat o înmulțire a acestei plante în ultimii 3 ani? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>2.3 De ce credeți că apare această plantă? _____</p> <p>3. Această plantă vă afectează în vreun fel pe dvs. sau pe familia dvs.? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>3.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți în ce fel vă afectează:</p> <p>a. probleme de sănătate (ce fel de probleme? _____)</p> <p>b. pagube materiale c. afectează culturile agricole</p> <p>d. altfel _____</p> <p>4. Cunoașteți pe cineva afectat de prezența ambroziei? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți mai multe _____</p> <p>5. Considerați că această plantă este una periculoasă și poate produce pagube însemnate? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>5. Aveți cunoștință de existența unei legi care conține reglementări cu privire la această specie (ambrozia)? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>5.1 Dacă DA, vă rugăm specificați denumirea acesteia _____</p> <p>5.2 Ce anume prevede aceasta _____</p>	
---	--

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Managementul adecvat al speciilor invazive din România. POIM 2014+ 120008

6. Dvs. acționați în vreun fel asupra acestei plante pentru a o îndepărta? DA NU

6.1 Dacă DA vă rugăm să bifați cu „x” sau să completați după caz:
 reprezintă un factor de decizie / autoritate locală sunt proprietar de teren

Metode de intervenție / acțiune utilizate	D	N	Perioada de acțiune (luna/lunile)	Cât de des interveniți?						Am obținut rezultate bune	Nu a avut efect
				ocazional	De câteva ori pe lună	O dată pe lună	O dată la câteva luni	De câteva ori pe an	O dată pe an		
Smulgerea plantei											
Tăierea plantei prin cosire (manual sau electric)											
Tratament chimic (ierbucid)											
Altă metodă (vă rugăm specificați)											

7. Ați observat aplicarea unor acțiuni de îndepărtare a acestor plante în localitatea dvs? DA NU

Dacă DA acțiuni realizate de către autorități acțiuni realizate de către localnici

7.1 Ce fel de măsuri: smulgere tăiere/cosire tratament chimic altă măsură _____

7.2. Cât de des se aplică: ocazional o dată pe lună o dată la câteva luni o dată pe an de câteva ori pe an

7.3 În ce perioadă a anului (luna/anotimpul) ați observat aceste acțiuni

7.4 Din punctul dvs. de vedere aceste acțiuni sunt benefice? DA NU

Date despre respondent: Gen: Masculin Feminin Vârsta: < 18 ani; 18 – 35 ani 35-65 ani > 65 ani

Localitatea de rezidență (oraș, comună, sat):.....

Nivel educație: a) Fără studii b) Studii primare c) Studii gimnaziale d) Studii liceale e) Studii universitare

Profesie:.....

Ocupație: a) Angajat în sistemul de stat b) Angajat în sistemul privat c) ONG d) Liber profesionist e) Nu lucrez în acest moment (ex: casnic, șomer) f) Pensionar

Domeniul de activitate: a) Sectorul administrativ b) Sectorul economic c) Sectorul comercial d) IT e) Protecția mediului/ arii protejate f) Silvicultura g) Agricultură h) Cercetare / Activități științifice

i) Educație / Învățământ Altul: _____

*Datele colectate vor fi prelucrate statistic, iar opiniile păstrate confidențiale.

Vă mulțumim pentru contribuția dvs și pentru sprijinul acordat!

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

ANEXA 3 – Chestionar pentru evaluarea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la specia invazivă post campanie de conștientizare și program pilot

Managementul adecvat al speciilor invazive din România. POIM 2014+ 120008

Chestionar privind percepția speciei invazive *Ambrosia artemisiifolia* (ambrozia, iarba pârloagelor) și evaluarea cunoștințelor grupului țintă cu privire la specia invazivă

Chestionarul este elaborat în cadrul proiectului POIM 2014+ 120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive – Obiectivul specific 4 – Subactivitatea 4.2.9. Realizarea unui program pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a unor specii invazive (ex. *Ambrosia artemisiifolia*). Proiect implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București.

Data completării _____ Localitatea în care este aplicat chestionarul _____

<p>1. Recunoașteți planta din imagini? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>1.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți cum se numește (așa cum o cunoașteți dvs.) _____</p> <p>1.2 Dacă NU, vă rugăm să ne spuneți dacă cunoașteți buruiana ambrozia/iarba pârloagelor? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>2. Ați observat aceasta plantă (ambrozia) în localitatea dvs.? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>2.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți când ați observat-o pentru prima oară în localitatea dvs. (aprox. anul și luna) _____</p> <p>2.2 Ați observat o înmulțire a acestei plante în ultimii 3 ani? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>3. Această plantă vă afectează în vreun fel pe dvs. sau pe familia dvs.? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>3.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți în ce fel vă afectează:</p> <p>a. probleme de sănătate b. pagube materiale c. afectează culturile agricole d. altfel _____</p> <p>4. Considerați că această plantă este una periculoasă și poate produce pagube însemnate? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>5. Aveți cunoștință de existența unei legi care conține reglementări cu privire la această specie (ambrozia) ? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>5.1 Dacă DA, vă rugăm specificați denumirea acesteia _____</p> <p>5.2 Ce anume prevede aceasta _____</p> <p>6. Dvs. acționați în vreun fel asupra acestei plante pentru a o îndepărta ? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p> <p>6.1 Dacă DA vă rugăm să bifați cu „x” sau să completați după caz:</p>	
---	---

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Managementul adecvat al speciilor invazive din România. POIM 2014+ 120008

reprezintă un factor de decizie /autoritate locală sunt proprietar de teren

Metode de intervenție / acțiuni utilizate	D	N	Perioada de acțiune (luna/lunile)	Cât de des interveniți?						Am obținut rezultate bune	Nu a avut efect
				ocazional	De câteva ori pe lună	O dată pe lună	O dată la câteva luni	De câteva ori pe an	O dată pe an		
Smulgerea plantei											
Tăierea plantei prin cosire (manual sau electric)											
Tratament chimic (ierbucid)											
Altă metodă (vă rugăm specificați)											

7. Ați observat aplicarea unor acțiuni de îndepărtare a acestor plante în localitatea dvs? DA NU
 Dacă DA acțiuni realizate de către autorități acțiuni realizate de către localnici

7.1 Ce fel de măsuri: smulgere tăiere/cosire tratament chimic altă măsură _____

7.2.Cât de des se aplică: ocazional o dată pe lună o dată la câteva luni o dată pe an de câteva ori pe an

7.3 În ce perioadă a anului (luna/anotimpul) ați observat aceste acțiuni _____

7.4 Din punctul dvs. de vedere aceste acțiuni sunt benefice? DA NU

8.Ați primit în perioada 2021-2023 materiale informative legate de speciile invazive și în special de ambrozia? DA NU

9. Ați participat la prezentări cu caracter informativ despre speciile invazive și/sau ambrozia? DA NU

9.1 Dacă DA, considerați aceste informații utile pentru dvs.? DA NU

Date despre respondent: Gen: Masculin Feminin Vârsta: < 18 ani; 18 – 35 ani 35-65 ani > 65 ani

Localitatea de rezidență (oraș, comună, sat):.....

Nivel educație: a) Fără studii b) Studii primare c) Studii gimnaziale d) Studii liceale e) Studii universitare

Profesie:.....

Ocupație: a) Angajat în sistemul de stat b) Angajat în sistemul privat c) ONG d) Liber profesionist e) Nu lucrez în acest moment (ex: casnic, șomer) f) Pensionar

Domeniul de activitate: a) Sectorul administrativ b) Sectorul economic c) Sectorul comercial d) IT e) Protecția mediului/ arii protejate f) Silvicultura g) Agricultură h) Cercetare / Activități științifice

i) Educație / Învățământ Altul: _____

*Datele colectate vor fi prelucrate statistic, iar opiniile păstrate confidențiale.

Vă mulțumim pentru contribuția dvs și pentru sprijinul acordat!

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020